

RELATÓRIO

Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

Organização selecionada: Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

Equipe responsável da Fundação Dom Cabral

Amanda Alves de Oliveira

André Mourão Melillo Lima

Gabriel Rache Portella Fiuza

Juan Pedro Eggs

Júlia do Espírito Santo Bragança

Kauã Kenner Silva Brito

Manuela Filizzola Sette e Câmara

Mariana Alipio Costa

Professora orientadora: Helena Belintani Shigaki - CRA 01-068837/D

SETEMBRO/2024

DOI : 10.5281/zenodo.13923334

SUMÁRIO

1. Introdução e contexto	3
2. Jornada do Colaborador	5
2.1 Jornada do colaborador da FHSFA	5
2.2 Proposição de uma nova jornada do colaborador.....	8
2.2.1 Atração e recrutamento interno e externo.....	8
2.2.2 Onboarding e integração.....	10
2.2.3 Desenvolvimento e capacitação	10
2.2.4 Avaliação de desempenho e feedback	12
2.2.5 Retenção e benefícios	12
2.2.6 Offboarding e desligamento	13
2.3 Comparação das jornadas pelo modelo SPIN	14
3. Proposição de estruturação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão.....	15
3.1 Sugestão de cronograma do primeiro evento	16
4. Conclusão	19

1. Introdução e contexto

A necessidade de promoção da inclusão, diversidade e equidade no ambiente de trabalho tem se tornado uma prioridade para organizações em todo o mundo. Exemplos dessa necessidade são as leis 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial e a lei 13.146/2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Essas práticas refletem valores éticos, como também são associadas a ganhos significativos em inovação, produtividade e retenção de talentos. Nesse cenário, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA), que se dedica exclusivamente ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), enfrenta desafios para incorporar esses princípios em um contexto de recursos limitados e alta demanda.

Durante o Hackathon CRA-MG 2024, a FHSFA apresentou o seguinte desafio: “Como superar o desafio de gerar uma cultura de inclusão, diversidade e equidade, investindo na criação de um ambiente onde todos os colaboradores se sintam valorizados e respeitados e que a empresa possa colher benefícios significativos em termos de inclusão, inovação, produtividade e retenção de talentos plurais”. Durante as diversas entrevistas com a instituição, foi requerido categoricamente que o foco central deste relatório se direcionasse especificamente para a inclusão de indivíduos com deficiência (PCDs) e migrantes.

Como alunos do segundo período da turma fundadora da Graduação em Administração da Fundação Dom Cabral, tivemos a oportunidade de trabalhar profundamente as temáticas voltadas para diversidade, equidade e inclusão no ambiente organizacional durante o primeiro semestre do curso. Isso nos permitiu adquirir conceitos e ferramentas necessárias para abraçar esse desafio, aplicando nosso conhecimento em contextos reais, com o intuito de gerar impacto positivo na FHSFA.

Para abordar o desafio proposto, utilizamos uma metodologia de pesquisa abrangente e diversificada. Entre os dias 23 e 30 de agosto, realizamos uma pesquisa qualitativa no hospital, que incluiu entrevistas *in loco* e on-line com funcionários de diversas áreas, cargos e origens, abrangendo tanto grupos minoritários quanto outros perfis de colaboradores. Além disso, realizamos uma visita de campo à FHSFA, com duração de aproximadamente três horas, onde pudemos observar diretamente as dinâmicas internas e identificar os desafios relacionados à inclusão e diversidade. Esta visita foi guiada majoritariamente pela Carla Ribeiro, Supervisora de Recrutamento e Seleção, a convite do João Paulo Taranto, Gerente de Gestão de Pessoas e do Núcleo de Experiência Humana, em nossa primeira reunião de alinhamento.

Além dos dados primários, da abordagem qualitativa de pesquisa ora mencionada, nosso estudo foi enriquecido por uma avaliação detalhada e abrangente de dados secundários e por interações diárias com praticamente todas as áreas do hospital. Essa combinação de métodos nos permitiu descobrir que, embora formalmente instituído, a existência de um comitê de diversidade ainda está no papel e não exerce plenamente suas funções. Essa inatividade revela um distanciamento entre a interação declarada e a prática cotidiana, comprometendo os esforços para construir um ambiente inclusivo.

Identificamos também falhas significativas na jornada do colaborador, que afetam não apenas a experiência dos colaboradores, especialmente no que tange à integração e ao desenvolvimento de carreira, mas também afetam a cultura organizacional e o clima do hospital. Essas falhas resultam em uma desconexão entre os colaboradores e a liderança, dificultando a criação de um ambiente coeso e harmonioso e, conseqüentemente, na retenção de talentos.

Um exemplo é o programa "São Chico Acolhe", incumbido pela alocação de migrantes na instituição, projeto o qual se faz como a principal porta de entrada dos migrantes na FHSFA. Nossa análise revelou que o programa, embora recente e bem-intencionado, se esbarra em questões operacionais que criam barreiras para a integração dos novos colaboradores, prejudicando o alinhamento entre liderança e equipe. Ao abordar essas questões de maneira estratégica e prática, acreditamos que é possível criar um ambiente mais coeso e alinhado com os valores de inclusão e respeito que a instituição almeja.

Nosso estudo foi conduzido em um cenário desafiador, e observamos que os colaboradores enfrentam condições adversas, relatada pelo Gerente de Recursos Humanos, como salários e benefícios abaixo do ideal de mercado, além de uma infraestrutura limitada e recursos escassos. Essas dificuldades complicam a implementação de soluções ideais para promover a diversidade, equidade e inclusão. Ademais, fomos desafiados a propor soluções que não exigissem investimentos financeiros significativos, uma exigência do hospital devido à sua realidade econômico-financeira restritiva.

Apesar dessas limitações impostas, identificamos oportunidades viáveis para promover a transformação e o progresso dentro da instituição. Acreditamos que, com abordagens criativas e de baixo custo, é possível implementar mudanças significativas que possam impactar positivamente a cultura organizacional e, conseqüentemente, o bem-estar dos colaboradores, reforçando a missão da FHSFA: Valorizar a vida, inovando e proporcionando assistência à saúde, por meio da diversidade de saberes, fomentando o ensino, a pesquisa, a gestão e novos negócios, de forma sustentável e transparente.

O relatório que segue apresenta uma análise detalhada dos dados coletados, as conclusões extraídas dessas informações e as recomendações estratégicas que elaboramos para que a FHSFA possa efetivamente criar um ambiente verdadeiramente diverso, inclusivo e equitativo, corrigindo as falhas na jornada do colaborador e alcançando seus objetivos institucionais com a implementação do comitê de diversidade, equidade e inclusão.

2. Jornada do Colaborador

A jornada do colaborador é uma estratégia de gestão de pessoas que abrange todas as interações e experiências vivenciadas ao longo da trajetória na organização. Na FHSFA, é essencial entender e otimizar essa jornada para garantir que todos se sintam valorizados, respeitados e motivados a contribuir para o crescimento da instituição.

Nossa análise detalhada da jornada atual na FHSFA revelou pontos críticos que necessitam de atenção para melhorar a experiência e o engajamento dos funcionários, além de promover uma cultura mais inclusiva e equitativa. Esta seção apresenta o diagnóstico realizado, destacando esses pontos críticos e propondo um caminho que melhor se alinhe ao contexto e às necessidades da organização.

2.1 Jornada do colaborador da FHSFA

Atualmente, o processo de atração de candidatos é limitado, utilizando principalmente plataformas digitais como o LinkedIn e outras mídias sociais como o Instagram e o Facebook. No entanto, estas ferramentas não são amplamente otimizadas para alcançar grupos minoritários, como PCD's e migrantes. Os candidatos são direcionados à plataforma Gupy, que frequentemente é criticada por sua baixa funcionalidade e falta de retorno aos interessados, prejudicando a experiência e a eficácia do recrutamento.

Embora a comunicação institucional destaque iniciativas como a “São Chico Acolhe”, não há um posicionamento claro quanto à inclusão de migrantes e PCD's nas vagas divulgadas. Essa falta de clareza e foco na inclusão pode, por exemplo, desestimular a candidatura de grupos minoritários, que já enfrentam desafios adicionais no mercado de trabalho. Foi observado que a comunicação possui foco no “São Chico Cultural” e em posts informativos de vagas, sem mencionar explicitamente o compromisso com a inclusão. A ausência de colaboração com ONGs, instituições e redes que apoiam PCDs e migrantes também limita o alcance e a diversidade dos candidatos que a FHSFA consegue atrair.

No que diz respeito ao recrutamento, a prática atual de realizar um processo unificado para PCD's e migrantes, sem considerar as necessidades e desafios específicos de cada grupo, resulta em uma experiência de recrutamento menos eficaz e inclusiva. A falta de personalização nas etapas do recrutamento impede que as necessidades específicas de cada grupo sejam atendidas adequadamente, prejudicando tanto a experiência do candidato quanto a eficácia do processo.

Para além do exposto, e a partir de relatos que recebemos durante a visita à FHSFA, o processo de recrutamento interno também possui falhas significativas de comunicação. Enquanto a equipe de Recursos Humanos informou que toda oportunidade é divulgada no quadro de avisos e por canais digitais, alguns colaboradores informaram não ter acesso às oportunidades de crescimento dentro da instituição, seja por não divulgação, pelo tempo limitado para inscrição ou mesmo por não liberação da chefia imediata, muitas vezes sem ser seguida por um feedback da real motivação.

O processo de seleção também revela problemas importantes. A equipe de Recursos Humanos relatou que, historicamente, as lideranças participavam ativamente da seleção de novos colaboradores, mas, percebiam ali uma resistência quanto à aceitação de grupos minoritários. Com isso, decidiram pela exclusão das lideranças neste processo, oferecendo autonomia ao setor de Recursos Humanos para seleção e alocação dos novos colaboradores nos seus respectivos setores. Embora essa medida tenha sido tomada com a intenção de evitar preconceitos, ela acabou criando segregação e fomentando desigualdades. Ao reduzir o papel das lideranças nesse processo, a organização enfraqueceu a integração e o acolhimento dos novos funcionários, essenciais para a criação de um ambiente de trabalho inclusivo. A exclusão das lideranças no processo de seleção contribui para o enfraquecimento da responsabilidade e do engajamento dessas na promoção de uma equipe diversificada e coesa.

Um ponto crítico que merece destaque é o programa “São Chico Acolhe”, que não possui mapeamento adequado das áreas da FHSFA onde os colaboradores com suas necessidades específicas possam trabalhar plenamente, conforme observado pelo relato de um dos entrevistados que atua na coordenação de ensino e é uma das lideranças PCD’s. A coordenadora compartilhou a experiência pessoal de ter tido “sorte”, ao contrário de outra colaboradora migrante que não falava a língua portuguesa, e “caiu” em seu time, tendo que improvisar no dia a dia para conseguir exercer suas funções, sem o domínio da língua e trabalhando com a legislação brasileira. Esta situação, dentre outros relatos semelhantes, evidenciam a falta de planejamento e suporte necessário para a integração eficaz desses colaboradores e a falha do atual programa “São Chico Acolhe” em não oferecer um suporte adequado para migrantes e PCD’s.

O processo de *onboarding* também apresenta diversas falhas significativas. De acordo com a profissional responsável pela Ouvidoria no Núcleo de Experiência Humana da FHSFA, o tema ouvidoria - um canal essencial para a formalização de reclamações tanto por pacientes quanto por funcionários - não é abordado durante a integração dos novos colaboradores. A falta de divulgação desse canal resulta em um número alarmantemente baixo de reclamações registradas, especialmente por PCD’s e migrantes, com uma média de quatro reclamações de funcionários por mês e nenhum protocolo aberto por PCD’s ou migrantes nos últimos seis meses, segundo dados disponibilizados pela ouvidoria durante a entrevista. Isso sugere desconhecimento ou desconfiança em relação ao sistema de ouvidoria da organização. Um relato particularmente preocupante na ouvidoria indicou que um funcionário trabalhou por um mês sem ter sido apresentado à sua liderança direta, o que representa uma falha na integração dos novos colaboradores, impactando negativamente sua experiência e seu desempenho desde o início da jornada.

No que tange ao treinamento e desenvolvimento, identificamos inúmeras falhas que comprometem o crescimento profissional dos colaboradores. Segundo um analista de RH entrevistado, a FHSFA adota uma abordagem passiva, onde se espera que os próprios funcionários busquem seu desenvolvimento, sem que o hospital ofereça uma estrutura clara de suporte, ou seja, os próprios colaboradores precisam “correr atrás”. Essa prática revela uma falha grave no processo de inclusão, deixando muitos colaboradores desamparados e sem as

ferramentas e suporte necessários para o avanço da sua carreira dentro da organização, especialmente aqueles pertencentes aos grupos minoritários. A resistência das lideranças em promover a diversidade é, também, uma barreira significativa, resultando em estagnação profissional, desmotivação e dificuldades na retenção de talentos diversos.

O engajamento e a retenção dos colaboradores também são áreas que exigem atenção na jornada do colaborador. Observamos que a ausência de um plano de carreiras estruturado, por ainda estar em desenvolvimento, contribui para a desmotivação e o alto *turnover*. As dificuldades enfrentadas pelos colaboradores para mudança de área dentro da FHSFA limitam suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Além disso, os benefícios oferecidos são considerados insuficientes em comparação ao mercado.

No que diz respeito aos feedbacks da instituição para com o colaborador nos momentos iniciais da sua carreira na instituição, existe um procedimento que visa medir o grau de adaptação, feat de perfis, capacitação para a função e aclimatização deste, o qual é realizado por meio de um processo chamado de Avaliação de Experiência. A avaliação de experiência é um procedimento sistemático adotado pela empresa para determinar a efetivação de colaboradores após um período probatório de 90 dias. Inicialmente, aos 30 dias de experiência, é realizada uma primeira avaliação para verificar o desempenho do colaborador. Caso a gestão decida não prosseguir com a renovação, o RH é notificado para interromper o contrato. Se a decisão for pela continuidade, o colaborador é avaliado novamente aos 75 dias, a fim de definir a efetivação ao término dos 90 dias. Este processo permite a adoção de um contrato de experiência de 45 dias, com a possibilidade de renovação por mais 45 dias, assegurando uma análise detalhada do desempenho e da adaptação do colaborador ao cargo.

A maioria dos benefícios consiste em descontos e facilidades, que tem pouco impacto na qualidade de vida dos colaboradores. Por exemplo, o voucher alimentação de apenas 180 reais mensais é insuficiente quando convertido para o valor médio de 7,20 reais por dia trabalhado. Outro exemplo está no estado precário das instalações do local de descanso dos funcionários plantonistas, que além de inadequado é também barulhento, tendo sido chamado de “Carandiru”, em referência ao famoso presídio, por uma das funcionárias entrevistadas no dia da visita ao hospital. Em vez de ser um espaço onde os colaboradores possam se recuperar, física e mentalmente durante o trabalho, o local de descanso se tornou um reflexo das dificuldades enfrentadas no dia a dia.

Esse descompasso, entre os benefícios ofertados e as necessidades básicas dos colaboradores, é evidente na aplicação da hierarquia de necessidades de Maslow, onde a FHSFA almeja que grande parte dos benefícios esteja focada no topo da pirâmide (necessidades de autorrealização e estima, por exemplo), enquanto negligencia as necessidades fisiológicas e de segurança dos envolvidos.

O *offboarding* desta instituição de saúde é realizado pelo setor de Recursos Humanos (RH), o qual é encarregado pela retenção e recuperação de talentos, realizando sua função através de conversas estratégicas com funcionários que manifestam a intenção de se desligar. No entanto, quando surgem situações que envolvem erros técnicos graves, como o caso relatado pela

Supervisora de Desenvolvimento Humano e Organizacional, onde um enfermeiro alterou a rotina do paciente sem a devida comunicação ao médico responsável, a abordagem deve ser ajustada. Nestes casos, a segurança e o bem-estar dos pacientes são prioritários, e a decisão sobre a continuidade do colaborador é avaliada com base nos riscos envolvidos, com foco na mitigação de possíveis prejuízos à qualidade do atendimento e à segurança dos pacientes. Portanto, enquanto o RH busca reter talentos e promover o desenvolvimento profissional, a integridade dos processos clínicos e a segurança dos pacientes permanecem como fatores determinantes referentes ao processo de *offboarding*.

Em suma, a jornada atual do colaborador na FHSFA apresenta diversas falhas e desafios em todas as suas etapas, desde a atração até o *offboarding*. Essas deficiências não apenas comprometem a experiência dos funcionários, como também dificultam a construção de uma cultura organizacional inclusiva e equitativa. Abordar essas questões de maneira estratégica e prática é essencial para criar um ambiente de trabalho mais coeso, alinhado com os valores de inclusão e respeito que a instituição almeja.

Diante deste cenário, propomos uma série de ações inovadoras, criativas e originais, alinhadas ao propósito central da FHSFA de valorizar a vida por meio da inovação e assistência, sustentada pela diversidade de saberes e o fomento ao ensino, pesquisa, gestão e novos negócios. Essas ações são baseadas nos objetivos do hospital e na sua filosofia de cortesia, entusiasmo e planejamento, guiados por sua visão de ser a melhor opção em soluções de saúde e gestão no sistema nacional até 2026.

Esses princípios são complementados pelas crenças e valores que norteiam a organização, incluindo respeito, ética, qualidade, profissionalismo, sustentabilidade e solidariedade. O propósito central da FHSFA é cuidar do amor de alguém, protegendo a vida e garantindo que cada colaborador compreenda e se alinhe a essa missão. A fim de assegurar que a missão e os valores sejam vividos e praticados no dia a dia da organização, é necessário implementar uma série de iniciativas estratégicas, que foram indicadas nas seções seguintes deste relatório.

2.2 Proposição de uma nova jornada do colaborador

A partir do diagnóstico realizado e das reflexões analíticas e críticas, considerando todos os dados primários e secundários coletados, sugerimos a proposição de uma nova jornada do colaborador para a FHSFA, a fim de transformar o ambiente organizacional em um espaço mais inclusivo, eficiente e acolhedor. Esta jornada é composta pelas etapas: (i) atração e recrutamento interno e externo, (ii) *Onboarding* e integração, (iii) desenvolvimento e capacitação, (iv) avaliação de desempenho e feedback, (v) retenção e benefícios, (vi) *offboarding* e desligamento. Todas estas etapas envolvem o programa “São Chico Acolhe”, considerando o desafio inicial que a FHSFA trouxe para o Hackathon CRA-MG 2024.

2.2.1 Atração e recrutamento interno e externo

Para garantir que a FHSFA atraia e retenha os melhores talentos, é essencial que as vagas sejam amplamente divulgadas internamente por meio de e-mails corporativos, site institucional,

mídias sociais fechadas para os colaboradores e murais de comunicação. Isso assegura que todos os colaboradores estejam cientes das oportunidades disponíveis, valorizando o talento interno e promovendo o desenvolvimento e crescimento das pessoas dentro da organização. Essa abordagem também promove o desenvolvimento e crescimento dentro da empresa, aumentando a retenção e reduzindo o *turnover*, o que conseqüentemente diminui a necessidade e os custos advindos de um recrutamento externo, bem como potencializa as etapas de captação e integração, uma vez que o colaborador já está familiarizado com a cultura e os processos da empresa.

Para o recrutamento externo, a FHSFA deve expandir sua busca utilizando, além dos canais supracitados, anúncios de vagas, mídias sociais abertas, agências de emprego, feiras de trabalho, e organizações parceiras que trabalham ativamente com grupos minoritários. É essencial considerar o perfil profissional dos PCD's e migrantes, aproveitando parcerias como o programa São Chico Acolhe e o Colégio dos Jesuítas para atrair candidatos diversificados. A rede e parcerias existentes, como com o IBMEC, também devem ser aproveitadas para divulgar vagas, utilizando outras mídias sociais e grupos de profissionais de saúde, além de parcerias com universidades públicas, ONG's e instituições comunitárias, que não geram custos adicionais. Voluntariado e estágios também podem ser oferecidos como uma forma de atrair talentos que valorizam a missão filantrópica do hospital.

O processo de seleção deve começar com uma triagem mais detalhada e inclusiva, focada nas habilidades essenciais e evitando custos com softwares não gratuitos. A triagem cega pode ser realizada manualmente para reduzir vieses. As entrevistas devem se concentrar em competências comportamentais, priorizando experiências passadas, principalmente no que tange aos migrantes. Simulações e testes práticos podem ser utilizados para avaliar a capacidade do candidato de lidar com situações em um ambiente diversificado, avaliando também se o propósito pessoal deste colaborador está alinhado aos princípios e valores do hospital. É fundamental fornecer feedback verbal ou por e-mail para todos os candidatos, demonstrando o compromisso do hospital com o desenvolvimento profissional e construindo uma reputação positiva que atraia talentos. Estas etapas devem ser conduzidas pelo setor de Recursos Humanos.

Ao contrário do que acontece hoje, sugerimos que a liderança volte a participar do processo de recrutamento, visto que sua presença é crucial para um processo de inclusão bem-sucedido. A participação das lideranças permite alinhar as necessidades e expectativas da equipe com o perfil dos candidatos, garantindo que os novos talentos não apenas possuam as habilidades técnicas requeridas, mas também se integrem adequadamente à cultura organizacional facilitando a jornada de integridade. Além disso, a liderança contribui para uma avaliação mais precisa das competências comportamentais e do potencial de desenvolvimento dos candidatos, o que fortalece a criação de um ambiente inclusivo e harmonioso. A interação direta com os líderes durante o recrutamento promove uma melhor adaptação dos novos colaboradores e aumenta a probabilidade de retenção e engajamento a longo prazo.

No programa “São Chico Acolhe”, a seleção deve levar em conta primeiramente as necessidades individuais dos candidatos em conjunto com a análise do ambiente de trabalho.

No Brasil, é permitido mapear os cargos mais adequados para PCD's, desde que o processo respeite as diretrizes de acessibilidade e igualdade de oportunidades. A Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991) exige que empresas, ao mapear os cargos, garanta que as funções sejam compatíveis com as habilidades e necessidades dos candidatos, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e acessível. O cuidado que se tem que ter é que esse mapeamento seja feito de forma a não discriminar, mas sim proporcionar igualdade de chances para todos os colaboradores.

2.2.2 Onboarding e integração

O processo de *onboarding* deve ser cuidadosamente planejado para garantir que novos colaboradores, especialmente PCD's e migrantes, sejam integrados de forma eficiente e acolhedora. O processo se inicia com a preparação da documentação necessária, credenciamento e fornecimento de equipamentos e uniformes. Cada novo colaborador deve ser acompanhado por um mentor experiente e escolhido pela liderança do setor, para ajudá-lo a superar os desafios iniciais e promover uma cultura de acolhimento e colaboração.

Na recepção formal, o novo colaborador deve ser integrado ao propósito do hospital, com uma orientação que destaque o propósito de "cuidar do amor de alguém, proteger a vida". A inclusão de PCD's e migrantes deve ser priorizada, adaptando o ambiente físico e promovendo processos de adaptação cultural e linguística para facilitar a integração. A apresentação dos canais de ajuda, como a ouvidoria e os psicólogos, deve ser feita em reuniões presenciais, garantindo que os colaboradores saibam onde buscar apoio. Além disso, a apresentação das lideranças dos setores deve ser realizada pessoalmente, facilitando a comunicação e a integração. A descrição detalhada das funções, a demonstração dos recursos e ferramentas essenciais, e a apresentação à equipe são etapas cruciais para garantir que o novo colaborador compreenda plenamente suas responsabilidades e se sinta parte integrante da equipe.

Promover a colaboração entre as equipes é essencial para integrar a missão e os valores no cotidiano da organização. A formação de times interdepartamentais para projetos colaborativos, juntamente com a criação de espaços de convivência onde os colaboradores possam interagir e compartilhar experiências, são iniciativas que favorecem um ambiente de apoio mútuo e colaboração.

A liderança desempenha um papel crucial nesse processo, servindo como exemplo para os demais. É importante que os líderes atuem como modelos dos valores do hospital, demonstrando como integrar a missão nas atividades diárias e oferecendo suporte contínuo às equipes. O desenvolvimento de líderes por meio de treinamentos específicos sobre como motivar e inspirar suas equipes é uma estratégia que alinha as práticas de liderança à missão e valores da organização.

2.2.3 Desenvolvimento e capacitação

O desenvolvimento contínuo dos colaboradores e das lideranças é um pilar fundamental para o sucesso da jornada do colaborador na FHSFA. A implementação de um plano de

desenvolvimento estruturado, especialmente focado em lideranças e na gestão da mobilidade interna é essencial. Este plano deve ser dividido em três fases: (i) formação em liderança inclusiva, (ii) comunicação inclusiva e gestão de conflitos, (iii) imersão.

A formação em liderança inclusiva deve ser implementada com o apoio do setor de Recursos Humanos em parceria com o comitê de diversidade. Essa formação deve incluir não só palestras, mas também workshops e ações práticas. É fundamental que a liderança compreenda que, devido às necessidades individuais dos colaboradores, sua passagem pela empresa pode ser rápida, e o dia a dia deve ser leve e acolhedor. Como sugestão prática para implementar esta fase, temos: workshops interativos de sensibilização onde líderes possam explorar e discutir casos reais da FHSFA e outras organizações similares, treinamentos sobre como gerenciar equipes diversificadas, mentorias reversas onde líderes possam aprender diretamente com seus colaboradores, trocas de experiências e desafios entre líderes, palestra sobre feedback contínuo e personalizado, desenvolvimento de mentoria, desenvolvimento de *soft skills* de liderança como comunicação eficaz, empatia e *coaching*. Recomenda-se que esta fase seja realizada ao longo de 8 semanas em sua implementação inicial e, posteriormente, que haja rodadas de formação em liderança a cada semestre.

A comunicação inclusiva e a gestão de conflitos devem ser promovidas, valorizando as diferenças linguísticas e oferecendo suporte com ferramentas de tradução e treinamento linguístico. Parcerias com instituições que disponibilizem voluntários que dominem outras línguas podem ser estabelecidas para acompanhar os migrantes por pelo menos seis meses, reduzindo as barreiras linguísticas que foram elucidadas pelos colaboradores em todas as entrevistas que realizamos. Como sugestão prática para implementar esta fase, temos: uso de ferramentas de tradução e comunicação multilíngue que sejam gratuitas como Google Tradutor, DeepL Translator, Microsoft Translator, iTranslate, Linguee, Reverso Context, cursos de língua portuguesa com foco em terminologias usadas no ambiente hospitalar em parceria com instituições educacionais locais, monitoramento constante, uso de intérpretes nos treinamentos iniciais, iniciativas de engajamento social como eventos que celebrem as diferenças, comunicação visual inclusiva como sinalização bilíngue em áreas-chave do hospital e peças que permitam a extrapolação da linguagem para o visual para explicar processos e protocolos complexos. Recomenda-se que esta fase seja de implementação permanente.

Na fase de imersão, propomos que cada colaborador recém-integrado, especialmente PCD's e migrantes, passe por um período no setor específico do hospital para o qual foi selecionado, onde será acompanhado e avaliado. Nesse período, o colaborador participa de reuniões mensais de feedback com seu líder, o que permitirá ajustar expectativas e abordagens de trabalho de forma construtiva, promovendo a escuta ativa. O mentor experiente na mesma função será designado para apoiar o colaborador. Essa interação entre as partes não só acelera o desenvolvimento do colaborador, mas também identifica e prepara potenciais líderes dentro do hospital. Recomenda-se que esta fase seja realizada ao longo de 3 meses com *feedbacks* contínuos.

Se, ao final dos três meses de ambientação, o colaborador e seu líder concluírem que a vaga atual não corresponde às habilidades e ao perfil comportamental do colaborador, ele terá a oportunidade de realizar uma mudança horizontal para outras áreas do hospital. Essa flexibilidade permite que o colaborador encontre um ambiente mais alinhado com suas competências e preferências, diminuindo o risco de desligamento por falta de compatibilidade e aumentando a retenção de talentos. Essa abordagem também otimiza a alocação de recursos humanos no hospital, assegurando que cada profissional esteja na função onde pode gerar o maior impacto positivo.

2.2.4 Avaliação de desempenho e feedback

Esta etapa da jornada do colaborador é responsável pelo alinhamento da missão e os valores institucionais com as práticas dos colaboradores, além de ser uma oportunidade para promover o crescimento contínuo e a melhoria do desempenho dos membros da equipe. Para tanto, sugerimos: avaliação 360° envolvendo supervisores diretos, colegas de trabalho, subordinados e pacientes, quando aplicável. Avaliações de feedback dos liderados sobre a eficácia das lideranças devem ser realizadas, com ajustes contínuos baseados nesses resultados. Recomendamos que a etapa de avaliação de desempenho e feedback seja realizada inicialmente após 30 dias de trabalho, com periodicidade trimestral.

O feedback contínuo promove uma cultura que permite ajustes mais rápidos e eficazes, evitando que problemas se acumulem e garantindo que os colaboradores estejam cientes de suas expectativas e progresso.

Recomenda-se, ainda, que a pesquisa de clima atualmente aplicada a cada dois anos por uma empresa parceira seja aplicada a cada seis meses, especialmente em função da alta rotatividade de funcionários. A aplicação mais frequente se faz relevante para captar de forma mais precisa e oportuna as percepções e o nível de satisfação dos colaboradores.

2.2.5 Retenção e benefícios

Os planos de carreira contribuem para o aperfeiçoamento e manutenção desta etapa. Aqueles específicos e adaptados para PCDs e migrantes devem ser desenvolvidos, com foco no desenvolvimento contínuo e na ascensão profissional. O setor de Recursos Humanos, juntamente com o supervisor direto, deve acompanhar de perto o progresso desses planos de desenvolvimento. Em casos onde um colaborador expressa o desejo de deixar a empresa, um plano de retenção deve ser implementado, com acompanhamento contínuo pelo setor de Recursos Humanos durante pelo menos três meses, para identificar e solucionar as dificuldades que levaram ao desejo de saída.

Para complementar, sugere-se o estabelecimento de metas SMART ao plano de carreira. Estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, pode contribuir para uma futura promoção pela estrutura clara e objetiva de desenvolvimento e orientação ao progresso contínuo.

O reconhecimento e a recompensa dos colaboradores são também vitais para motivá-los e reforçar comportamentos alinhados com a missão e os valores da FHSFA. A criação de programas de reconhecimento, que incluem prêmios e certificados, é uma forma eficaz de demonstrar o impacto positivo das ações dos colaboradores. Compartilhar histórias inspiradoras em boletins internos e organizar eventos de celebração também pode fortalecer o senso de propósito e pertencimento.

Observamos que os atuais benefícios concedidos pela FHSFA são facilidades, como o convênio com o SESC, desconto na matrícula e mensalidade das IES Newton Paiva e Anhanguera, descontos em drogarias e clínicas, convênio para desconto na conta de luz. Os benefícios oferecidos atualmente incluem plano Unimed subsidiado parcialmente pela FHSFA, plano dentário, auxílio alimentação ou refeição de 180 reais, plano funerário. Visando o bem-estar dos colaboradores, sugerimos que outros benefícios e facilidades, em parceria com empresas e instituições, sejam incorporados, como convênio com academia, plano de previdência privada, auxílio creche, e auxílio educação para dependentes.

O estabelecimento de parcerias com empresas locais pode, também, potencializar esses benefícios. Supermercados, como a Rede BH, que participa regularmente de campanhas de arrecadação com, por exemplo, o Troco Solidário (beneficia o Instituto Mário Penna, que atende pacientes oncológicos) e doação de produtos. Essa campanha poderia ser uma forma eficaz de arrecadar fundos para o hospital. Esses recursos poderiam ser direcionados para a compra de medicamentos, melhorias na infraestrutura e investimentos em novas tecnologias para os pacientes, fortalecendo o compromisso da instituição com a excelência no atendimento. Outras parcerias como restaurantes, a exemplo do Rullus Buffet, que colaborou com a doação de quentinhas de feijoada para a realização de um evento takeout da Associação Mineira de Reabilitação (AMR) em eventos de arrecadação. Os restaurantes também podem oferecer descontos em produtos, refeições gratuitas ou ainda apoiar eventos que possuem coffee break.

Além disso, parcerias com universidades e instituições de ensino também podem ser de grande valia, oferecendo programas de capacitação, apoio educacional para o hospital, profissionais para a realização de palestras para os eventos do comitê e cursos de língua portuguesa para migrantes que ainda não possuem fluência.

2.2.6 Offboarding e desligamento

O processo de *offboarding* deve ser conduzido com comunicação clara e planejamento cuidadoso. O aviso prévio e a transição devem ser realizados de maneira respeitosa, garantindo que todas as partes estejam preparadas para a mudança. A documentação final deve ser preparada com clareza, e a transferência de responsabilidades deve ser facilitada com suporte adequado. A segurança dos dados e a devolução de equipamentos devem ser asseguradas, e a revogação de acessos deve ser realizada para manter a segurança dos sistemas hospitalares. Entrevistas de saída devem ser conduzidas para coletar feedback e avaliar o impacto da saída do colaborador na equipe. Por fim, a liquidação de benefícios e a emissão de certificados ou cartas de referência devem ser realizadas de acordo com as políticas do hospital.

Essa jornada ideal do colaborador é projetada para ser um objetivo estratégico, criando um ambiente mais inclusivo, eficiente e acolhedor, onde os colaboradores possam prosperar, desenvolver-se e contribuir plenamente para a missão da FHSFA. Ela deve servir como um guia para a construção de uma cultura organizacional que valoriza o crescimento individual e coletivo, garantindo que cada colaborador encontre o apoio necessário para alcançar seu potencial máximo e, assim, fortalecer o impacto positivo da instituição na comunidade.

2.3 Comparação das jornadas pelo modelo SPIN

O Quadro 1 ilustra a comparação das jornadas discutidas anteriormente nesta seção, por meio do modelo SPIN (Situação, Problema, Implicação e Necessidade de solução).

Quadro 1. Comparação das jornadas pelo modelo SPIN

JORNADA DO COLABORADOR NA FHSFA				
Etapa	Situação	Problema	Implicação	Necessidade de Solução
1. Atração e Recrutamento	Uso de plataformas digitais (LinkedIn, Instagram) para atração, mas com limitações em alcançar grupos minoritários.	Comunicação não inclusiva nas redes sociais e na Gupy; ausência de colaboração com ONGs.	Diversidade limitada, equipe menos diversa e menos alinhada com a cultura inclusiva desejada.	Implementar comunicação inclusiva; estabelecer parcerias com ONGs para atrair candidatos diversificados.
2. Onboarding e Integração	Falhas no processo de integração, com pouca comunicação sobre canais de suporte como ouvidoria e falta de introdução adequada às lideranças.	Novos colaboradores, especialmente PCDs e imigrantes, não são devidamente integrados.	Desmotivação e aumento da rotatividade, prejudicando a estabilidade da equipe.	Estruturar processo de onboarding com apresentação de canais de ajuda, lideranças e acompanhamento nos primeiros meses.
3. Desenvolvimento e Capacitação	Abordagem passiva, onde os colaboradores são responsáveis por buscar seu próprio desenvolvimento, sem suporte claro.	Falta de plano estruturado para desenvolvimento contínuo, especialmente para grupos minoritários.	Baixa retenção e limitação do potencial de crescimento dos colaboradores.	Criar e implementar plano de desenvolvimento contínuo com suporte estruturado, incluindo mentoria e capacitação focada na inclusão.
4. Avaliação de Desempenho e Feedback	Avaliação limitada a 90 dias, com feedbacks pontuais e foco no desempenho inicial.	Avaliação limitada e falta de feedback contínuo.	Desmotivação e baixo desempenho devido à falta de clareza sobre expectativas e desenvolvimento.	Implementar avaliação contínua com feedbacks regulares para alinhar expectativas e promover crescimento.
5. Retenção e Benefícios	Falta de plano de carreira estruturado e benefícios insuficientes em comparação ao mercado.	Colaboradores não veem oportunidades de crescimento e sentem que os benefícios não atendem às suas necessidades básicas.	Alta rotatividade, comprometendo a estabilidade da equipe e a cultura organizacional.	Estruturar plano de carreira claro e revisar benefícios para aumentar satisfação e retenção.
6. Offboarding e Desligamento	Processo de desligamento mal estruturado, com falta de comunicação e suporte ao colaborador que está saindo.	A transição de saída não é suave, impactando a equipe restante e a reputação do hospital.	Perda de informações importantes, impacto no clima organizacional e possível prejuízo à reputação da instituição.	Estruturar processo de offboarding respeitoso e bem planejado para garantir uma transição suave e manter a reputação positiva.

3. Proposição de estruturação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão

O Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da FHSFA possui um papel fundamental de treinamento contínuo dos colaboradores, devendo liderar um programa estruturado de treinamento e desenvolvimento aos colaboradores, com o objetivo de capacitar, promover sua inclusão e aumentar sua retenção. A partir da pesquisa realizada, observamos que o “Comitê de Diversidade”, como era citado pelos colaboradores do setor de Recursos Humanos não foi implementado e estava nas “formalizações ainda”, segundo o gerente de Recursos Humanos. Conversamos com uma colaboradora, que nos informou ter recebido o convite para início e composição do comitê no dia 28 de agosto de 2024. Ou seja, apesar de sua existência, a comissão ainda não iniciou suas atividades.

Refletimos que, embora o hospital seja diverso, ainda está em processo de desenvolvimento da maturidade necessária para alcançar uma inclusão realmente eficaz. Por isso, vimos a necessidade de, além de alterar o nome do comitê, ajustando-o para refletir melhor as suas futuras ações e seu compromisso com a inclusão plena, propormos a estruturação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão.

O comitê se concentrará em criar estratégias, políticas e práticas que garantam a inclusão real e efetiva de todos os colaboradores, independentemente de suas características individuais. A missão do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão é “assegurar que os valores de diversidade, equidade e inclusão sejam integrados em todas as práticas e políticas da instituição”. O comitê servirá como guardião das diretrizes de inclusão, avaliando e priorizando riscos e oportunidades, além de promover uma governança robusta das iniciativas de diversidade. Dentre os seus princípios, sugerimos:

- **Equidade:** Garantir que todos os colaboradores tenham acesso igualitário a oportunidades de crescimento e desenvolvimento, independentemente de suas características pessoais.
- **Transparência:** Manter uma comunicação aberta e clara sobre as ações e decisões do comitê, promovendo a confiança e o engajamento de todos os membros da organização.
- **Inclusão Proativa:** Implementar ações que não apenas promovam a diversidade, mas que garantam a inclusão ativa de todos, criando um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso.

O Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão deverá ser gerido em conjunto pela Superintendência Geral e o Conselho Diretor da FHSFA, conforme o organograma atual. A escolha dessas áreas gestoras se justifica pela necessidade de sensibilizar a alta administração, garantindo que a inclusão se torne uma prioridade estratégica.

A composição do comitê deverá incluir representantes voluntários de diferentes áreas do hospital, como membros da alta gestão, diretores executivos, gestores, representantes do setor de Recursos Humanos, médicos, enfermeiros, profissionais da área de comunicação e profissionais de outras áreas como administrativa, assistencial, jurídica, controladoria,

qualidade e segurança, governança corporativa e clínica, conforme organograma atual da FHSFA. Essa diversidade assegura que diferentes perspectivas sejam consideradas na formulação e implementação das estratégias de inclusão.

Além disso, grupos de afinidade serão formados por funcionários que compartilham uma característica comum, como raça, gênero, orientação sexual, origem étnica ou interesses específicos. Esses grupos serão responsáveis por desenvolver planos de ação com base nas metas estabelecidas pelo comitê, e suas lideranças terão atribuições claras, como a promoção da inclusão em suas respectivas áreas e o acompanhamento das práticas implementadas. Esses grupos de afinidade alimentarão o comitê com informações e feedback por meio de reuniões mensais, garantindo que as necessidades de todos os grupos sejam respeitadas e integradas nas políticas do hospital.

O comitê será responsável por desenvolver e implementar políticas que promovam a diversidade, equidade e inclusão em todas as áreas do hospital. Além disso, o comitê realizará auditorias internas e pesquisas de clima organizacional para avaliar a eficácia dessas políticas, fazendo os ajustes necessários. Outro papel crucial do comitê será promover a educação contínua, organizando treinamentos e workshops regulares para sensibilizar os colaboradores sobre a importância da inclusão. Em estreita colaboração com os grupos de afinidade, o comitê garantirá que suas iniciativas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização.

As reuniões do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão serão realizadas bimestralmente ou sempre que houver necessidade de discutir e tomar decisões importantes. Essas reuniões servirão para revisar o progresso das iniciativas, discutir novas estratégias e ajustar o plano de ação conforme necessário. Os grupos de afinidade, por sua vez, realizarão reuniões mensais ou conforme a liderança julgar necessário, servindo como um espaço para discutir as ações em andamento, avaliar os resultados e planejar futuras iniciativas. Os grupos de afinidade terão também a responsabilidade de abastecer o comitê com informações, relatórios e sugestões, garantindo que as políticas e práticas sejam continuamente aprimoradas.

O comitê também organizará eventos e atividades que promovam a diversidade e a inclusão. Para garantir que as políticas de inclusão não fiquem apenas no papel, o comitê deverá implementar um sistema robusto de monitoramento e avaliação, utilizando auditorias, pesquisas de clima e rodas de conversa para ajustar e melhorar continuamente as práticas inclusivas. O Comitê desempenhará um papel fundamental na transformação da cultura organizacional. Com uma estrutura bem definida, responsabilidades claras e um compromisso com a educação contínua, o comitê estará equipado para promover mudanças reais e duradouras, beneficiando tanto os colaboradores quanto a instituição como um todo. A seguir, a sugestão de cronograma para o primeiro evento do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da FHSFA, conforme diagnóstico realizado pela equipe responsável pelo desafio:

3.1 Sugestão de cronograma do primeiro evento

Para garantir que o primeiro evento do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão seja acolhedor e inclusivo, especialmente para PCD's e migrantes, público-alvo do desafio

informado pelo gerente de Recursos Humanos da FHSFA, é fundamental planejar as atividades e executar ações específicas que atendam às necessidades e promovam um ambiente de respeito. Devendo, portanto, assegurar: (i) gravação das palestras e treinamentos para que os colaboradores possam assisti-las em seu turno de trabalho ou quantas vezes desejarem, (ii) acessibilidade física e digital, sendo realizado em um local que todos consigam acessá-lo sem dificuldades, (iii) comunicação inclusiva, com linguagem clara e simples e, se necessário, tradução multilíngue, (iv) ambiente acolhedor e respeitoso, (v) equipe de apoio com profissionais de Recursos Humanos e Psicólogos durante o evento para oferecer um suporte imediato a quem precisar, especialmente em situações que gerem ansiedade ou desconforto.

Dia 1: Introdução e Sensibilização

08:00 - 08:30: Recepção e credenciamento dos participantes

08:30 - 09:30: Palestra de Abertura: "Importância da Diversidade, Equidade e Inclusão no Ambiente Hospitalar"

Objetivo: Sensibilizar os participantes sobre a relevância da diversidade, equidade e inclusão no ambiente hospitalar, abordando como essas práticas contribuem para um ambiente de trabalho mais justo e acolhedor.

09:30 - 10:30: Workshop: "Entendendo a Diversidade - Desconstruindo Preconceitos"

Objetivo: Iniciar uma reflexão sobre preconceitos inconscientes e como eles afetam as relações no ambiente de trabalho. Os participantes serão incentivados a identificar e desafiar suas próprias crenças.

10:30 - 10:45: Coffee Break

10:45 - 12:00: Mesa Redonda com Colaboradores Migrantes e PCD's: "Desafios e Oportunidades"

Objetivo: Criar um espaço para ouvir as experiências de migrantes e PCD's que trabalham no hospital. Esta mesa redonda permitirá que outros colaboradores entendam as barreiras e oportunidades enfrentadas por esses grupos.

Dia 2: Letramento e Capacitação de Lideranças

08:00 - 09:00: Workshop: "Liderança Inclusiva - Como Gerir com Empatia e Consciência"

Objetivo: Ensinar líderes a adotar práticas inclusivas em suas equipes, promovendo um ambiente de trabalho que respeite e valorize a diversidade.

09:00 - 10:30: Atividade Prática: "Role-Playing e Resolução de Conflitos Inclusivos"

Objetivo: Oferecer aos líderes a oportunidade de simular situações de conflito relacionadas à diversidade, ajudando-os a desenvolver habilidades para resolução eficaz.

10:30 - 10:45: Coffee Break

10:45 - 12:00: Palestra: "A Importância do Letramento em Diversidade para Líderes"

Objetivo: Discutir como o letramento em diversidade é essencial para que líderes possam tomar decisões informadas e criar políticas que beneficiem toda a equipe.

Dia 3: Avaliação e Planejamento Futuro

08:00 - 09:30: Paineis - "Monitoramento e Avaliação de Práticas Inclusivas"

Objetivo: Este painel tem como objetivo discutir as melhores estratégias para monitorar e avaliar as práticas de diversidade, equidade e inclusão dentro do hospital. Através de estudos de caso e debates, os participantes serão expostos a diferentes metodologias para garantir que as ações implementadas sejam eficazes e tragam resultados tangíveis.

09:30 - 10:30: Workshop - "Ferramentas para Medir o Impacto das Iniciativas de Diversidade"

Objetivo: O workshop visa fornecer aos participantes ferramentas práticas para mensurar o impacto das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Os colaboradores aprenderão a utilizar métricas e indicadores específicos para avaliar o sucesso das ações implementadas, garantindo um processo de monitoramento contínuo e eficaz.

10:30 - 10:45: Coffee Break

10:45 - 12:00: Grupo de Trabalho - "Elaboração de Indicadores de Sucesso"

Objetivo: O grupo de trabalho focará na criação de indicadores de sucesso específicos para o hospital. Esses indicadores servirão como referência para medir o progresso das iniciativas de inclusão, permitindo ajustes necessários e assegurando que os objetivos estratégicos de diversidade sejam alcançados de forma eficaz.

O cronograma proposto concentra-se em temas essenciais como a importância da diversidade, o papel das lideranças e as práticas de inclusão voltadas para migrantes e PCDs. A programação foi cuidadosamente estruturada para promover a conscientização, desenvolver habilidades práticas e estimular a troca de experiências entre os participantes.

Para incentivar o engajamento dos colaboradores, é recomendada a implementação de um sistema de recompensas baseado em pontuação. Este sistema considera critérios como a participação ativa nas atividades, contribuições relevantes nas discussões e sugestões de melhoria para o ambiente hospitalar, não só aplicando os conceitos aprendidos no dia a dia, bem como a iniciativa ao fomento de feedbacks e pesquisas de satisfação com colaboradores. Aqueles que acumularem mais pontos poderão receber reconhecimentos, como a menção pública em reuniões gerais do hospital, a concessão de dias de folga adicionais, ou mesmo vouchers para serviços de possíveis parcerias.

4. Conclusão

A pesquisa realizada em torno do desafio proposto revelou uma série de questões significativas na jornada dos colaboradores da FHSFA, especialmente no que diz respeito à promoção de uma cultura de diversidade, equidade e inclusão. As falhas identificadas nos processos de atração, recrutamento, seleção, *onboarding*, desenvolvimento e retenção de funcionários, desligamento não apenas impactam negativamente a experiência dos colaboradores, mas também impedem a instituição de alcançar seus objetivos de criar um ambiente onde todos os colaboradores se sintam valorizados e respeitados.

No entanto, apesar dos desafios, as propostas apresentadas mostram que é possível implementar mudanças substanciais e viáveis, mesmo com recursos financeiros limitados. A criação de uma jornada ideal do colaborador, bem como do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, com foco em práticas mais inclusivas e uma abordagem estratégica para o desenvolvimento e retenção de talentos, tem o potencial de transformar o ambiente organizacional, a fim de empresa possa colher benefícios significativos em termos de inclusão, inovação, produtividade e retenção de talentos plurais.

Para atestar o desempenho da pesquisa realizada, destacamos um olhar atento dos envolvidos no projeto aos critérios essenciais: (i) criatividade e originalidade, com a proposição de uma nova jornada do colaborador, a proposição e estruturação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, uso de metodologias de pesquisa diversas possibilitando a triangulação dos dados para uma análise crítica e sistêmica, bem como a proposições de soluções viáveis e exequíveis diante da realidade econômico-financeira manifestada pela FHSFA, apresentados todos nessa proposta por meio da metodologia SPIN, (ii) viabilidade técnica e financeira, com soluções de baixo custo e o retorno ao envolvimento das lideranças no processo seletivo, (iii) aplicabilidade e relevância social, com a proposição de maior envolvimento de PCD's e migrantes nas atividades da FHSFA, respondendo diretamente ao desafio social apresentado, e a proposição da criação de grupos de afinidade, (iv) objetividade e clareza, com estruturação detalhada das proposta e sugestão de tempos e movimentos nas ações, (v) condições inovadoras, a partir da estruturação do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, além de novas técnicas para recrutamento, monitoramento e feedback contínuo, dada a limitação de recursos, (vi) sustentabilidade e relação custo-benefício, com a sugestão de apoio e parcerias estratégicas.

Essas mudanças, se implementadas, podem promover uma cultura de respeito, acolhimento e desenvolvimento contínuo, resultando em uma força de trabalho mais engajada e diversificada. Além disso, ao valorizar a inclusão e a diversidade, a FHSFA poderá fortalecer sua reputação como um empregador de escolha, capaz de atrair e reter talentos, bem como de fomentar um ambiente que verdadeiramente reflete os valores que almeja promover. Assim, a FHSFA poderá continuar a ser uma instituição que valoriza a vida e oferece soluções inovadoras em saúde, sempre guiada por sua missão, visão, filosofia, crenças e valores.